

O PROGRAMA DE FARMÁCIA POPULAR E SUA IMPORTÂNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 116 NOV/22 / 01/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7388336

Ludmila Gomes da Silva Moraes

Orientadora: Msc Lívia Cabral Lobo

RESUMO

Com a criação da farmácia popular, o governo trouxe o benefício para pessoas de baixa renda a ter acesso a medicamentos, entretanto existem alguns fatores que atrapalham esse apoio, como a falta de muitos medicamentos nas farmácias com base nesta questão. Para que se possa ter total entendimento na questão, é de grande relevância que se garanta o acesso a medicamentos básicos e essenciais a todos os indivíduos é prioridade nas políticas de saúde atuais, que por sinal constitui um dos desafios sociais mais importantes para todos os governos. A partir desta temática, o objetivo geral para este artigo foi mostrar a importância dos medicamentos em uma farmácia que disponibilize o serviço de Farmácia Popular do Brasil, abordando também os medicamentos que estão disponíveis gratuitamente no Programa Farmácia Popular do Brasil. O método de pesquisa que foi utilizado, trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva, e bibliográfica, no qual busca caracterizar as principais informações sobre a importância da Farmácia Popular, foi realizada uma metodologia documental dos diversos medicamentos que estão presentes

no programa. Foram utilizadas como principais fontes bibliográficas as bases, e o sistema computadorizado da farmácia escolhida. Trazendo no referencial teórico a atenção básica em saúde, falando sobre a farmácia popular e os medicamentos incluídos nela. Concluiu-se um pouco da importância da farmácia popular e da atenção básica com o intuito de informar a quantidade de medicamentos dispensados de uma determinada farmácia que possui o programa PFPB, descrevendo um pouco também da atenção básica em saúde e procurando entender sobre os medicamentos incluídos na farmácia popular.

Palavras-chave: Serviços; Farmácia Popular; Medicamentos; Sociedade.

ABSTRACT

. With the creation of the popular pharmacy, the government brought the benefit to low-income people to have access to medicines, however there are some factors that hinder this support, such as the lack of many medicines in these pharmacies based on this issue. In order to fully understand the issue, it is of great importance to guarantee access to basic and essential medicines for all individuals, which is a priority in current health policies, which by the way constitutes one of the most important social challenges for all governments. . Based on this theme, the general objective of this article was to show the importance of medicines in a pharmacy that provides the Popular Pharmacy service in Brazil, also addressing the medicines that are available free of charge in the Popular Pharmacy Program in Brazil. The research method that was used, it is a descriptive and bibliographic research, in which it seeks to characterize the main information about the importance of Popular Pharmacy, a documentary methodology of the various medicines that are present in the program was carried out. The databases and the computerized system of the chosen pharmacy were used as the main bibliographic sources. Bringing basic health care into the theoretical framework, talking about the popular pharmacy and the medicines included in it. A little bit of the importance of popular pharmacy and basic care was concluded in order to inform the amount of medicines dispensed from a certain pharmacy that has the PFPB program, also describing a little of

basic health care and trying to understand about the medicines included at the popular pharmacy.

Keywords: Services; Popular Pharmacy; Medicines; Society.

1. INTRODUÇÃO

Os medicamentos são importantíssimos na vida e no bem estar de toda a sociedade, entretanto existe uma boa parte da população que depende do governo para essa utilização. Sabemos que o Governo Federal criou a farmácia popular na qual, beneficia pessoas de baixa renda a ter acesso a remédios, entretanto existem alguns fatores que atrapalham esse apoio, como a falta de muitos medicamentos nas farmácias com base nesta questão. É de grande relevância que se garanta o acesso a medicamentos básicos e essenciais a todos os indivíduos é prioridade nas políticas de saúde atuais, que por sinal constitui um dos desafios sociais mais importantes para todos os governos. Um dos programas de saúde que busca atender às diretrizes das políticas públicas de medicamentos do país é o Programa Farmácia Popular do Brasil. O Governo em busca de melhorias lançou em 13 de abril de 2004 por meio da Lei Federal nº 10858 a disponibilização de medicamentos ao Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (PAZ *et al.*, 2019).

A importância do Programa de Farmácia Popular é ampliar trazendo acesso a toda população, medicamentos considerados essenciais, para a sobrevivência e cuidado com a saúde, garantindo a universalidade do acesso. (ALENCAR *et al.*, 2018).

O fato das redes públicas não atenderem a população com medicamentos essenciais, penaliza predominantemente os indivíduos com maior vulnerabilidade, os com renda precária, que geralmente dependem da obtenção gratuita de medicamentos pelo setor público como única alternativa de tratamento, onde os mesmos têm dificuldades em adquirir os medicamentos necessários em farmácias comerciais. Com relação à percepção dos responsáveis pela dispensação de medicamentos, observou-se que falta de

medicamentos ocorre sempre ou repetidamente nas unidades dispensadoras na atenção primária do SUS (SILVA *et al.*, 2020).

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Mostrar a importância dos medicamentos em uma farmácia que disponibilize o serviço de Farmácia Popular do Brasil, abordando também os medicamentos que são disponíveis gratuitamente no Programa Farmácia popular do Brasil.

2.2 Objetivos Específicos

- Compreender o programa farmácia popular; analisar o acesso e dificuldades aos medicamentos;
- Verificar a relação que o farmacêutico exerce ao público em informações, orientações e benefícios, com base nas atuais situações da Política Nacional de Medicamentos;
- Compreender a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, especialmente no quesito fortalecimento de medicamentos.

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva, e bibliográfica, no qual busca caracterizar as principais informações sobre a importância da Farmácia Popular, foi realizada uma metodologia documental dos diversos medicamentos que estão presentes no programa. Foram utilizadas como principais fontes bibliográficas as bases, e o sistema computadorizado da farmácia escolhida.

Os critérios de inclusão são artigos que estão dentro da temática ou próximo dela. Não foram incluídos na pesquisa todos aqueles que não atendiam aos critérios de inclusão previamente definidos e todos aqueles que não consentiram em participar do estudo. O tempo de pesquisa deste artigo foi realizado de 2018

a 2022. Os descritores utilizados para tal pesquisa, foram: Importância; Farmácia Popular; medicamentos; sociedade.

4. JUSTIFICATIVA

Através da paixão pela farmácia e pela minha graduação, tive como motivação abordar a profissão do farmacêutico e o direito do cidadão sobre os medicamentos oferecidos pelo Programa Farmácia Popular, dando ênfase a importância das farmácias e drogarias que fazem jus a este projeto. Diante deste fato observei o avanço nas pesquisas correlacionando o projeto e quais dificuldades são enfrentadas em relação a orientação e em obter medicamentos específicos.

5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

5.1 Atenção Básica em Saúde

Nos processos de reestruturação, fortalecimento e racionalização dos sistemas públicos de saúde, tem sido reservado um papel de protagonismo essencial à atenção primária em saúde, ou atenção básica à saúde, como se consolidou denominando os cuidados ofertados pela ampla rede de serviços básicos do Sistema Único de Saúde (SUS). Como apresentado na figura 1 abaixo (CECÍLIO & REIS, 2018).

Figura 1. Cuidados ofertados (SUS)

Fonte: JJJ, 2020

Inúmeras responsabilidades contidas nos documentos mais importantes produzidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e por distintos governos indicam que a atenção básica à saúde é a aposta central para produzir a transformação e regulação do sistema de atenção à saúde, buscar o acesso universal e a proteção social em saúde, produzir respostas às necessidades e expectativas das pessoas em relação a um conjunto amplo de riscos e doenças, promover comportamentos e estilos de vida saudáveis e mitigar danos sociais e ambientais sobre a saúde (SILVA et al., 2021).

Qualquer análise sobre a atenção básica à saúde no Brasil precisa ter em conta que não é possível falar de uma atenção básica no nosso país, dada a sua extensão territorial e a heterogeneidade econômica, social e cultural, mas sim de múltiplas e diferenciadas redes básicas coabitando no SUS, fruto de marcadas diferenças regionais, das muito diversificadas características dos municípios, do tamanho de suas populações à estrutura de seus sistemas locais de saúde, incluindo a maior ou menor presença do setor privado, em particular dos planos de saúde (CECILIO & REIS, 2018).

Tal realidade, de cara, aponta para a inadequação de qualquer pretensão de centralização e homogeneização na formulação, gestão e avaliação das políticas para atenção básica à saúde.

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (CAVALCANTE et al., 2018).

Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. (CAVALCANTE et al., 2018).

5.2 Farmácia Popular

O Programa Farmácia Popular do Brasil – PFPB é um programa do Governo Federal que visa complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na Atenção Primária à Saúde – APS, por meio de parceria com farmácias e drogarias da rede privada. Dessa forma, além das Unidades Básicas de Saúde e/ou farmácias municipais, o cidadão poderá obter medicamentos nas farmácias e drogarias credenciadas ao PFPB (PINTO et al., 2021).

Iniciativas pontuais de copagamento para acesso a medicamentos ocorreram ao longo dos últimos anos em alguns estados brasileiros. Entretanto, em 2004, o PFPB foi lançado como primeira iniciativa federal de copagamento para acesso a medicamentos, tendo como foco a parcela da população que não utiliza o SUS, mas que, no entanto, não possui rendimentos suficientes para adquirir e/ou completar um tratamento com medicamentos de forma adequada (CECILIO & REIS, 2018).

O PFPB disponibiliza medicamentos gratuitos para o tratamento de diabetes, asma e hipertensão e, de forma subsidiada para dislipidemia, rinite, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, anticoncepção e fraldas geriátricas. Nesses casos, o Ministério da Saúde paga parte do valor dos medicamentos (até 90% do valor de referência tabelado) e o cidadão paga o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia (CAVALCANTE et al., 2018).

Figura 2. Farmácia Popular

Fonte: ESBRASIL, 2022

No ano de 2004, o Governo federal lançou o Programa Farmácia Popular do Brasil. O Programa surge como estratégia de ampliação do acesso, simultaneamente colocando em questão a efetividade da descentralização da Assistência Farmacêutica, retornando ao modelo de compra centralizada de medicamentos que tem se mostrado eficiente para os Programas sob responsabilidade do Governo federal (PINTO et al., 2021).

A baixa disponibilidade de medicamentos essenciais nas unidades públicas de saúde penaliza predominantemente os indivíduos mais vulneráveis, os de menor renda, que geralmente dependem da obtenção gratuita de medicamentos pelo setor público como única alternativa de tratamento; além disso, a falta de medicamentos compromete a imagem dos serviços e pode ocasionar internações desnecessárias que oneram o sistema de saúde ainda mais (PINTO et al., 2021).

O Programa possui três modelos de unidades, sendo o modelo 1 aquele cujas unidades estão sob gestão da Fiocruz; o modelo 2, cujas unidades são estabelecidas através de parcerias da Fiocruz com estados, municípios, órgãos, instituições e entidades sem fins lucrativos; e o modelo 3, estabelecido através de

farmácias privadas credenciadas a disponibilizar medicamentos através do Programa, sob gestão direta do MS, sem participação da Fiocruz (SILVA et al., 2021).

Sabe-se que a compra direta pelos indivíduos representa ainda uma das principais formas de acesso aos medicamentos, situação que se torna mais grave no caso de doenças crônicas que ensejam medicamentos de uso contínuo, muitas vezes com tratamento perdurando por toda a vida do paciente. Dessa forma, devido aos altos custos dos medicamentos e tratamentos, estes podem se tornar inacessíveis para considerável parte da população. Este fato é corroborado (CAVALCANTE et al., 2018).

5.3 Medicamentos Inclusos

O PFPB foi criado por meio da Lei 10.858, de 13 de abril de 2004 e pelo Decreto n.º 5.090, de 20 de maio de 2004 (BRASIL, 2004), que orientam o programa até o momento. É uma política pública brasileira de copagamento de medicamentos sobre os indicadores de saúde, sendo uma estratégia que objetiva a ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, que diminui o impacto dos gastos com medicamentos no orçamento familiar (SILVA et al., 2021).

Figura 1. Insulina

Fonte: OPAS, 2022

A Relação de Medicamentos Essenciais (Rename) é um documento oficial de referência nacional, e serve de parâmetro para os estados e municípios

selecionarem seus medicamentos, e norteiam os que estão listados no PFPB. Ao longo do tempo atualiza, pois as relevantes transformações no perfil epidemiológico no último século contribuem com o aumento da expectativa de vida e a ocorrência das DCNT. Integram a lista dos medicamentos essenciais os considerados básicos e indispensáveis para os problemas de saúde da população (SIQUEIRA et al., 2022).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se um pouco da importância da farmácia popular e da atenção básica com o intuito de informar a quantidade de medicamentos dispensados de uma determinada farmácia que possui o programa PFPB, descrevendo um pouco também da atenção básica em saúde e procurando entender sobre os medicamentos incluídos na farmácia popular.

O Ministério da Saúde, atualmente do suporte nos tratamentos de doenças como asma, diabetes e hipertensão; de maneira gratuita pelo PFPB, e em relação às demais doenças como dislipidemia, doença de Parkinson, glaucoma, osteoporose e rinite, o tratamento com medicamentos como contraceptivos são em forma de copagamento, um total de gastos que demonstram aproximadamente R\$ 2,9 bilhões em 2017

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALENCAR, S. O. T.; ARAÚJO, S. P.; COSTA, A. E.; BARROS, D. R.; LIMA, R. O. Y.; PAIM, S. J. Programa Farmácia Popular do Brasil: uma análise política de sua origem, seus desdobramentos e inflexões. **Revista Saúde debate**, v. 42 Out 2018 .

<https://doi.org/10.1590/0103-11042018S211>. Disponível em:

<https://www.scielo.org/article/sdeb/2018.v42nspe2/159-172/pt/>. Acesso em: 24 de ago. 2022.

BRASIL. Governo Federal. Ministério da Saúde. Decreto n. 5.090, de 20 de maio de 2004. Regulamenta a Lei n. 10.858, de 13 de abril de 2004, institui o Programa “Farmácia Popular do Brasil”, e dá outras providências. Brasília/DF: Ministério da Saúde do Brasil, 2004.

Cavalcante, Ricardo Bezerra; Vasconcelos, Daniela Dias; Gontijo, Tarcísio Laerte; Guimarães, Eliete Albano de Azevedo; Machado, Richardson Miranda; Oliveira, Valéria Conceição de INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE: AVANÇOS E DESAFIOS Cogitare Enfermagem, vol. 23, núm. 3, e54297, 2018 Universidade Federal do Paraná

CECILIO, O. C. L.; REIS, C. A. A. Apontamentos sobre os desafios (ainda) atuais da atenção básica à saúde. Espaço temático: política nacional de atenção básica. **Cad. Saúde Pública**, v. 34 n. 8 p. 20 Ago 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00056917>

PAZ, F. A. do N.; MIRANDA, F. da S.; OLIVEIRA, G. B.; COSTA, R. Análise da dispensação dos principais medicamentos disponibilizados pelo Programa Farmácia Popular do Brasil em uma farmácia. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 2, p. e70922060, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i2.2060. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/2060>. Acesso em: 20 ago. 2022

PINTO, S. B. D. C.; COSTA, R. N.; CASTRO, O. S. G. C. **Quem acessa o Programa Farmácia Popular do Brasil? Aspectos do fornecimento público de medicamentos**. Ciência & Saúde Coletiva, 16(6):2963-2973, 2011.

SILVA, E. V. A. da .; ANDRADE, L. G. de . . ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA POPULAR NO SIQUEIRA, I.; MOTA, N.; LIMA, G. . ACESSO A MEDICAMENTOS POR PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS PELO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR: UMA REVISÃO. **Caderno de Graduação – Ciências Biológicas e da Saúde – UNIT – SERGIPE**, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 45, 2022. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/cadernobiologicas/article/view/10801>. Acesso em: 9 nov. 2022.

MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 7, n. 10, p. 395–404, 2021. DOI: 10.51891/rease.v7i10.2412. Disponível em:

<https://www.periodicorease.pro.br/rease/article/view/2412>. Acesso em: 18 ago. 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil